

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KORXONALARDA RAQAMLI MARKETINGNING AHAMIYATI

M.Vohobjonova
FerPi magistranti

Annotatsiya: Hozirgi raqamli iqtisodiyot sharoitida samarali raqamli marketing strategiyalarini amalga oshirish har qanday sanoatning rivojlanishi uchun muhimdir. Raqamli marketing biznesga maqsadli auditoriyaga erishishga, brend xabardorligini oshirishga, veb-saytlar trafigin oshirishga, yetakchilarni yaratishga va savdoni oshirishga yordam beradigan keng ko'lamli onlayn taktika va texnikani o'z ichiga oladi. Har qanday korxonada raqamli marketingdan samarali foydalanish korxonada istiqboli uchun muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Raqamli marketing, raqamli iqtisodiyot strategiyalari, iste'molchi, raqobatbardoshlik, brend, analitika.

Abstract: In the context of the current digital economy, the implementation of effective digital marketing strategies is important for the development of any industry. Digital marketing includes a wide range of online tactics and techniques that help businesses reach their target audience, increase brand awareness, increase website traffic, build leads, and ultimately increase sales. The effective use of digital marketing in any enterprise is important for the prospect of the enterprise.

Key words: Digital marketing, digital economy strategies, consumer, competitiveness, brand, analytics.

Аннотация: В современной цифровой экономике реализация эффективных стратегий цифрового маркетинга имеет важное значение для роста любой отрасли. Цифровой маркетинг включает в себя широкий спектр онлайн-тактик и методов, которые помогают компаниям достичь целевой аудитории, повысить узнаваемость бренда, увеличить посещаемость веб-сайта, привлечь потенциальных клиентов и увеличить продажи. Эффективное использование цифрового маркетинга в любом бизнесе имеет решающее значение для перспектив бизнеса.

Ключевые слова: Цифровой маркетинг, стратегии цифровой экономики, потребитель, конкурентоспособность, бренд, аналитика.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekistonda milliy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilish maqsadida qator dasturlar samarali amalga oshirildi hamda sohaga katta hajmda sarmoya kiritilmoqda. Shuningdek, "Raqamli O'zbekiston – 2030", "O'zbekiston – 2030" strategiyalari va boshqa tegishli dasturlar milliy iqtisodiyot, sanoat va umuman jamiyatning raqamli transformatsiyasini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston jamiyatni modernizatsiya qilishda raqamlashtirish kuchini allaqachon anglab yetgan. COVID-19 pandemiyasi raqamli transformatsiyaning qanchalik muhim ekanligini isbotlagan.

Raqamli iqtisodiyot taraqqiy etgan sari, hayotimizga raqamli marketing tushunchasi ham kirib keldi. Marketing - bu ayni paytda biznes falsafasi hamda faol jarayondir. U harakatdagi jarayon sifatida bozor iqtisodiyoti aniq faoliyat ko'rsatishi uchun zarur bo'lgan bir qator vazifalarni hal qiladi. Raqamli marketing tushunchasi mahsulot va xizmatlarni ijtimoiy media, elektron pochta va mobil ilovalar kabi raqamli kanallar orqali targ'ib qilish harakati sifatida tushuniladi. Raqamli marketing elektron qurilmalar orqali amalga oshiriladigan marketing shaklidir. Raqamli marketing korxonalarida nafaqat brendni taniqliligini oshirish, balki xarid qilish jarayonini ham soddalashtirishga yordam beradi. Mijozlar raqamli kanallar orqali osonlik bilan ma'lumotlarga ega bo'lishlari, taqqoslashlar qilishlari va o'zlariga mos variantlarni ko'rib chiqishlari mumkin. Shu bilan birga, raqamli marketing korxonalariga maqsadli auditoriyani aniqlash va marketing strategiyalarini shunga mos ravishda tuzish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyot sharoitida raqamli marketing mavzusida Dave Chaffey, Kevin Lane Keller, Ryan Deiss, Seth Godin, B.J. Fogg va boshqa olimlar ko'plab izlanishlar olib borgan. Ularning orasida marketingning asosiy nazariyotchilaridan biri Philip Kotler bo'lib, u raqamli marketingning rivojlanishi va uning strategiyalari haqida ko'plab asarlar yozgan. Uning *Marketing Management* kitobi raqamli marketingni o'z ichiga oladi va marketing sohasida asosiy manba hisoblanadi. Kotler marketingni strategik jihatdan ko'rib chiqadi va bozordagi ehtiyojlar, iste'molchilar xatti-harakatlari, hamda marketing aralashuvlarini o'rganadi. Kotlarning fikricha, marketing faqat mahsulot sotish emas, balki iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirish va ularning qoniqishini oshirishga qaratilgan faoliyatdir. Uning ishlarida marketingni ijtimoiy va iqtisodiy kontekstda ko'rib chiqish muhim ahamiyatga ega.

Mamlakatimizda esa raqamli iqtisodiyot va raqamli marketing, ularga raqamli strategiyalarini qo'llash masalalari Gulyamov S.S., Ayupov R.H., Ergashxodjayeveva Sh.J., Sharifxodjayevev U., Abduxalilova L.T. va boshqa iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Maqolani yozishda ilmiy mushohada, adabiyot tahlil, tizimli tahlil, statistik, mantiqiy tadqiqot usuli, analiz, qiyosiy va vaziyatli tahlil yordamida amalga oshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyatini tahlil qilish juda muhimdir. Bu soha hozirgi kunda biznes va iste'molchilar o'rtasidagi munosabatlarni tubdan o'zgartirmoqda. Raqamli marketingning asosiy ahamiyatlari va natijalari quyidagicha ko'rib chiqilishi mumkin:

1. Iste'molchilar bilan aloqa

Raqamli marketing iste'molchilar bilan bevosita aloqa o'rnatish imkonini beradi. Ijtimoiy tarmoqlar, e-mail marketing va mobil ilovalar orqali brendlar iste'molchilar bilan real vaqt rejimida muloqot qilishi mumkin. Bu esa iste'molchilarning fikr-mulohazalarini tezda olish va ularga javob berish imkoniyatini taqdim etadi.

2. Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar

Raqamli marketing platformalari orqali to'plangan ma'lumotlar brendlar uchun marketing strategiyalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Tahlil qilish orqali iste'molchilar xatti-harakatlari, afzalliklari va bozor tendentsiyalarini aniqlash mumkin, bu esa strategik qarorlarni qabul qilishda yordam beradi.

3. Xarajatlarni optimallashtirish

Raqamli marketing an'anaviy marketingga qaraganda kamroq xarajat talab qiladi. Targeting va retargeting kabi texnikalar yordamida marketing xarajatlarini yanada samarali boshqarish mumkin. Masalan, reklama kampaniyalarini aniq maqsadli auditoriyaga qaratish orqali xarajatlar kamaytiriladi.

Hozirgi kunda dunyo bo'ylab internetdan foydalanuvchilar soni yildan-yilga oshib bormoqda va internet auditoriyasining o'sishi bilan bir qatorda, global elektron tarmoqda reklama bozori tezlashmoqda. Butunjahon o'rgimchak to'rining rivojlanib borishi ayniqsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida marketing faoliyatida innovatsion marketing texnologiyalarining: internet marketing, internet reklama, one-to-one marketing, mobil marketing, to'g'ridan-to'g'ri marketing yo'nalish va shakllarini rivojlantirish, korxonalar va xaridorlar aloqalarini o'zaro online tarzda tashkil etish, marketing tadqiqotlarini olib borish, tovar va xizmatlarni amalga oshirishda internet-reklama uslublaridan foydalanish reklama sohasining takomillashuviga olib keldi.

Shuningdek, korxonalar faoliyatida internet-reklamanning nazariy hamda amaliy tomonlarini o'rganish bilan bir qatorda bozor sharoitida korxonalarning sotish bilan bog'liq muammolarini tahlil qilish o'zaro xulosalarni shakllantirishda va ularning yechimlarini topishga e'tibor qaratadi. Shu boisdan, tovarlarni siljitishda raqamli marketingning eng yaqin yordamchisi bo'lgan reklamadan foydalanish muhim mezon sifatida qaralmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyot sharoitida raqamli marketing nafaqat korxonalar uchun, balki iqtisodiyotning umumiy rivoji uchun ham muhim omil hisoblanadi. Bugungi kunda raqamli marketing dunyoni qamrab olmoqda, bu esa har bir insonga vaqtini tejash, tanlangan mahsulotni buyurtma qilish va tezkor yetkazib berish xizmatlaridan foydalanish imkonini beradi. Bu jarayon raqamli marketingning qulay va samarali tomonlarini yaqqol namoyon etadi. Raqamli marketing yordamida bizneslar o'z maqsadli auditoriyasiga oson yetib borish, brend xabar-dorligini oshirish, veb-saytlar trafikini ko'paytirish, yangi yetakchilarni jalb qilish va natijada savdoni oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Raqamli marketing strategiyalarini samarali qo'llash har qanday korxonaning muvaffaqiyatiga xizmat qiladi. Keng auditoriyaga erishish, ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish, narxning samaradorligi, oson o'lchov, interaktivlik va mijozlar bilan samarali aloqa kabi afzalliklar raqamli marketing strategiyasining raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Shu sababli, raqamli marketing iqtisodiyotning umumiy barqarorligi va korxonalarining kelajakdagi muvaffaqiyati uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020-yildagi PF-6079-son. <https://lex.uz/docs/-5030957>
2. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management*. Pearson Education.
3. Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice*. Pearson.
4. Ryan, D. (2016). *Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation*. Kogan Page.
5. Peppers, D., & Rogers, M. (2016). *Managing Customer Experience and Relationships: A Strategic Framework*.
6. Solomon, M. R. (2017). *Consumer Behavior: Buying, Having, and Being*. Pearson.
7. Sweeney, J. C., & Soutar, G. N. (2017). "Consumer Perceived Value: The Development of a Multiple Item Scale." *Journal of Retailing*, 77(2), 203-220.
8. Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). *Principles of Marketing*. Pearson.
9. Dholakia, U. M., & Kshetri, N. (2004). "Factors Impacting the Adoption of the Internet among Small Businesses." *Journal of Small Business Management*, 42(1), 85-100.
10. Chaffey, D. (2020). *Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice*. Pearson.
11. Järvinen, J., & Karjaluoto, H. (2015). "The Use of Web Analytics for Digital Marketing Performance Measurement." *The Journal of Marketing Management*, 31(1-2), 146-167.
12. Lamberton, C., & Stephen, A. T. (2016). "A Thematic Exploration of Digital, Social Media, and Mobile Marketing: Research Evolution and Future Directions." *Journal of Marketing*, 80(6), 146-172.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

